

BIOLOGIYA O'QITISHDA INTERAKTIV TA'LIM METODLARI, AMALIYOT VA SAMARADORLIK

Zaylobiddinov Toshkentboy Muzaffarjon o'g'li¹

Yo'ldashev Abubakir Muhammad o'g'li²

Andijon davlat pedagogika instituti, Tabiiy fanlar fakulteti,

biologiya yo'nalishi to'rtinchi bosqich talabasi^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14059178>

Abstract. The article discusses methods, techniques, and approaches in studying biology, as well as their effectiveness.

Keywords. Feedback, Inquiry, simulation, higher-order thinking, social learning, self-assessment, active participation

Annotatsiya. Ushbu maqolada biologiya o'rganishdagi metodlar, usullar va yondashuvlar hamda ularning samarasi haqida so'z boradiK

Kalit so'zlar. Qayta aloqa, izlanish, simulyatsiya, yuqori darajadagi fikrlash, ijtimoiy o'rganish, o'z-o'zini baholash, aktiv ishtirok.

Biologiyani o'qitishda interaktiv ta'lim metodlari o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, o'qitish jarayoniga ularni jalb qilish va bilimlarni samarali o'zlashtirish uchun samarali vositalardir. Interaktiv metodlar o'qituvchining ma'ruzasi bilan cheklanmay, o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini, fikr almashuvlarini va tajribalarini rivojlantirishga imkon beradi. Quyidagi interaktiv metodlar biologiya darslarida qo'llanilishi mumkin:

1. Gruppaviy ishlar: O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, biologiyaga oid mavzular bo'yicha muammolarni hal qilishga undash. Misol uchun, o'quvchilar ekosistema, energiya oqimi yoki genetik modifikatsiya haqida muhokama qilishlari mumkin. Bu metod o'quvchilarning fikrlash va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

2. Rol o'ynash: O'quvchilar biologik jarayonlarni o'zgartiruvchi turli xil rollarda (masalan, ekolog, bioloq, farmatsevt) ishtirok etishlari mumkin. Bu metod o'quvchilarga biologiyaning turli sohalarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi va ularga real hayotdagi muammolarni hal qilishda qanday yondashuvlar qo'llanilishini ko'rsatadi.

3. Projekt asosida o'qitish (Project-based learning): O'quvchilarga biologik masalalar bo'yicha loyihalar tayyorlash vazifasi beriladi. Masalan, o'quvchilar o'simliklarning fotosintez jarayonini yoki hayvonlarning ko'chish xususiyatlarini o'rganib, loyiha yaratishlari mumkin. Bu metod ijodkorlikni, muammolarni hal qilishni va jamoada ishlashni rivojlantiradi.

4. Simulyatsiyalar va o'yinlar: Biologik jarayonlarni simulyatsiya qilish orqali o'quvchilar virtual muhitda biologik tushunchalarni o'rganishlari mumkin. Masalan, genetik merosni o'rganishda "Punnett kvadrati" simulyatsiyasini yoki ekosistema muvozanatini o'rganishda interaktiv o'yinlarni qo'llash mumkin.

5. Kuzatuvlar va tajribalar: O'quvchilarga biologik jarayonlarni amaliy tajribalar orqali kuzatish imkoniyatini berish. Masalan, o'simliklarni yoki hayvonlarni kuzatish, mikroorganizmlar bilan ishlash, yoki biologik tadqiqotlarni o'rganish orqali bilimlarni amaliy ravishda mustahkamlash.

6. Kritik fikrlash va munozara: Biologiya bilan bog'liq dolzarb masalalar bo'yicha o'quvchilarni munozaralarga jalb qilish. Masalan, iqlim o'zgarishi, genetik modifikatsiya,

ekosistemalar xavfi kabi masalalar haqida o'quvchilar o'z fikrlarini bildirishlari va ilmiy asoslarga tayangan holda qarorlar qabul qilishlari mumkin.

7. Veb-resurslar va multimedia: Biologiya darslarini yanada jozibador qilish uchun turli xil interaktiv veb-saytlar, videolar, simulyatorlar va animatsiyalarni qo'llash. Bu metod o'quvchilarning vizual va audiovizual materiallar orqali tushunchalarni yaxshiroq anglashlariga yordam beradi.

Biologiya fanini o'qitishda interaktiv ta'lim metodlari o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini yanada samarali qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Bu metodlar o'quvchilarga bilimni faqat eshitish orqali emas, balki faol ishtirok etish, tajriba qilish va o'z fikrlarini bildirish orqali o'rganish imkoniyatini yaratadi. Quyidagi metodlar biologiya darslarida qo'llanilishi mumkin: Problemali o'quv yondashuvi (Problem-based learning - PBL).

O'quvchilar biologik masalalarni muhokama qilish va yechimini topishga harakat qilishadi. Masalan, o'quvchilarga o'simliklarning o'sishini ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash yoki muayyan ekologik muammoni hal qilish vazifasi beriladi. Bu metod o'quvchilarning analitik fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Diskussiya va munozara metodlari. O'quvchilar biologiyaga oid masalalar yuzasidan munozaralar olib boradilar. Masalan, "Genetik modifikatsiya: foyda yoki xavf?" kabi mavzularda o'quvchilar o'z fikrlarini bildirishadi, ilmiy nuqtai nazardan dalillar keltirishadi. Bu metod o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini oshiradi va ilmiy muhokama qilishni o'rgatadi. Virtual ekskursiyalar va laboratoriya tajribalari. Biologiya fanining ba'zi mavzularini tushunishda amaliy tajribalar katta ahamiyatga ega. Agar tabiiy muhitga borib kuzatish imkoni bo'lmasa, virtual ekskursiyalar yordamida o'quvchilar biologik jarayonlarni masofadan turib kuzatishlari mumkin. Masalan, o'quvchilar dengiz hayotini yoki tropik o'rmon ekosistemasini onlayn ravishda o'rganishlari. Blended learning (Aralash o'qitish). Bu metodda o'quvchilar o'zlashtirilgan biologik materialni klassik darslar orqali yoki onlayn platformalarda o'rganadilar. Masalan, o'quvchilar darsdan oldin video darsliklarni ko'rib chiqishlari, keyin esa o'qituvchi bilan yuzma-yuz yoki onlayn muhokama o'tkazishlari mumkin. Bu metod o'quvchilarga o'z vaqtlarini boshqarish va ta'lim jarayonida faollik ko'rsatish imkoniyatini beradi. Tajribali va interaktiv laboratoriyalar. O'quvchilar biologiya bo'yicha amaliy tajribalar o'tkazadilar, masalan, o'simliklar va hayvonlarning tuzilishini o'rganish uchun mikroskopdan foydalanadilar yoki fotosintez jarayonini tajriba orqali kuzatadilar. Bu usul bilimlarni mustahkamlash va o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Flipped Classroom (O'zgartirilgan dars xonasi). Bu metodda o'quvchilar yangi mavzuni mustaqil ravishda o'rganadilar, masalan, video yoki maqolalar yordamida. Dars davomida esa o'qituvchi o'quvchilarning bilimlarini amaliy mashqlar orqali mustahkamlashga e'tibor qaratadi. Bu metod o'quvchilarni darsga faol tayyorlanishga va mustaqil ishlashga undaydi. O'quvchilarga asoslangan ta'lim (Student-centered learning). Biologiya darslarida o'quvchilarga o'z o'quv jarayonlarini rejalashtirish va amalga oshirish imkoniyati beriladi. Masalan, o'quvchilar ekologik tadqiqotlar yoki biologik tadqiqotlar loyihalarini o'zlari tanlashlari va ularga mos metodlarni ishlatishlari mumkin. Bu yondashuv o'quvchilarga mustaqil fikrlashni o'rgatadi va ularning qiziqishlari asosida bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradi. Tarmoqlar va kollaborativ tarmoqlar yaratish. O'quvchilarga biologik mavzularda guruhlar yoki tarmoqlar yaratish va o'z bilimlarini bir-biriga taqdim etish imkoniyatini berish. Bu usul o'quvchilarning o'zaro hamkorlik qilish, bilimlarni almashish va birgalikda ishlash

ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, biologiyaning turli sohalari (ekologiya, genetika, anatomiya) bo'yicha guruhlar tuzilib, har bir guruh o'z mavzusi yuzasidan taqdimotlar tayyorlaydi. Kritik fikrni rivojlantirish va bilim sinovlari. O'quvchilarga biologiya bilan bog'liq muammolarni, jumladan, etik masalalarni tahlil qilish uchun vazifalar beriladi. Masalan, "Xo'sh, genetik o'zgartirishlarni qanchalik me'yoriy ravishda amalga oshirish kerak?" degan savollarni muhokama qilish. Bu metod o'quvchilarda ilmiy tahlil va mustaqil fikrlarni rivojlantirishga yordam beradi. Case study (Holatlarni tahlil qilish). O'quvchilarga real hayotdagi biologik holatlarni yoki ekologik muammolarni tahlil qilish va yechimlar topish vazifasi beriladi. Masalan, o'quvchilar "o'simliklar o'zgarishi" yoki "suv resurslarining kamayishi" kabi masalalarni o'rganishlari mumkin. Bu metod o'quvchilarda bilimni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Interaktiv ta'lim metodlari biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi, o'quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga undaydi, hamda o'qituvchi bilan samarali hamkorlik qilish imkonini yaratadi. Shuningdek, bu metodlar o'quvchilarning tahlil qilish, muammolarni hal qilish va ilmiy izlanishlar olib borish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Biologiyani o'qitishdagi amaliyot va samaradorlik, talabalar bilimni mustahkamlash va ularni real hayotga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Biologiya fanini o'qitishda amaliy yondashuvlar orqali talabalar faqat nazariy bilimlarni o'rganib qolmay, balki ularni amalda qo'llashni ham o'rganadilar. Bu, o'z navbatida, ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va fan asoslarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

1. Amaliy yondashuvlarning ahamiyati. Biologiya fani o'quvchilarga nafaqat tabiatni, balki uning asosi bo'lgan jarayonlarni ham o'rgatadi. Misol uchun, tajriba va laboratoriya ishlari talabalar uchun biologik jarayonlarni vizual tarzda ko'rish va ular bilan bevosita ishlash imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, o'simliklar va hayvonlar hayoti, ularning ekologiyasi, genetikasi va fiziologiyasi kabi masalalarni o'rganish, o'quvchilarga o'zlariga qulay tarzda yangi bilimlarni olish imkoniyatini beradi.
2. Interaktiv o'qitish metodlari. Biologiyani samarali o'qitishda interaktiv metodlar, masalan, guruh ishlari, muammoli o'qitish, o'yinlar va simulyatsiyalar keng qo'llaniladi. Bu usullar talabalarni faollashtiradi va o'qituvchidan faqat bilimlarni yetkazib berish emas, balki ularni qiziqtirish va motivatsiya berishni talab qiladi. Shuningdek, interaktiv metodlar yordamida talabalar o'rtasida bilim almashinuvi, fikrlarni muhokama qilish va jamoaviy ishni rivojlantirish mumkin.
3. Texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy texnologiyalar, masalan, elektron darsliklar, onlayn resurslar va multimedia vositalari, biologiyani o'qitishda samarali yordam beradi. Bu vositalar yordamida murakkab biologik jarayonlarni tushuntirish osonlashadi, shuningdek, talabalar uchun turli xil simulyatsiyalar va virtual tajribalar mavjud bo'ladi. Mobil ilovalar va o'qitish platformalari talabalarni o'qishga qiziqtiradi va bilimlarni mustahkamlashda samarali bo'ladi.
4. Formativ baholash va o'z-o'zini baholash. Biologiya darslarida formativ baholash usullaridan foydalanish o'qitish samaradorligini oshiradi. Bu usul o'quvchilarga o'zlarining bilim darajasini aniqlash imkoniyatini yaratadi va ularga o'z salohiyatini yaxshilash uchun yo'nalish beradi. Shuningdek, o'z-o'zini baholash orqali talabalar o'zlari o'rgangan bilimlarni qanchalik yaxshi o'zlashtirganini tahlil qilishlari mumkin, bu esa o'qitish jarayonini yaxshilashda yordam beradi.
5. Tajribali o'qituvchilar va didaktik yondashuv

O'qituvchining metodik mahorati va pedagogik yondashuvi biologiya darslarining samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Samarali biologiya o'qituvchilari nafaqat o'quvchilarga

bilim berish, balki ularga qiziqarli, yaratqon va izlanishga undovchi muhitni yaratadilar. Biologiyani o'qitishda o'qituvchilarning tajribasi, ilmiy faoliyati va didaktik yondashuvi o'quvchilarning fan bilan bog'liq darslarni yanada samarali va qiziqarli qilishda katta ahamiyatga ega.

Shunday qilib, biologiyani o'qitishning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining yondashuviga, amaliyotga, texnologiyalardan foydalanish va talabalarni faollashtirishga qaratilgan metodlarga bog'liqdir. Amaliyot va samaradorlikni yaxshilash uchun zamonaviy pedagogik texnikalarni joriy etish zarur, shunda talabalar nafaqat bilim, balki ilmiy dunyoqarash va qiziqishlarni ham rivojlantiradilar. Interaktiv ta'lim metodlari biologiyani o'qitishda nafaqat o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish, balki ularning o'quv jarayoniga nisbatan qiziqishlarini orttirish, muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Bu usullar o'quvchilarning biologiya faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni faol, mustaqil o'ylaydigan shaxslar sifatida tarbiyalaydi.

Refernces:

1. "Pedagogika asoslari" — A. M. Nizamov
2. "Ta'limda innovatsiyalar va interaktiv metodlar" — S. T. Tursunov
3. "O'qitish metodikasi" — R. S. Abdurahmonov
4. "O'qitishda yangi texnologiyalar va metodlar" — Sh. M. Shodiev
5. "Pedagogik texnologiyalar va metodlar" — X. S. Qodirov
6. "Ta'limda amaliy metodlar va pedagogik innovatsiyalar" — N. R. Davronov
7. "Interaktiv ta'lim metodlari va ularning samaradorligi" — S. X. Yusupov
8. "Didaktika va ta'lim metodikasi" — M. B. Karimov
9. "Innovatsion ta'lim texnologiyalari" — T. X. Ismoilov